

Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin
Volume 2, Nomor 1, 2024, Halaman 53-56
Licenced by CC BY-SA 4.0
E-ISSN: [2986-6340](https://doi.org/10.5281/zenodo.10478928)
DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.10478928>

Strategi Kehumasan Dalam Meningkatkan Citra Sekolah (Studi Kasus SMA Negeri 1 Plupuh Sragen)

Varendra Aldo Azanny¹

¹Magister Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Sebelas Maret
Email : varendraaldoazanny@student.uns.ac.id

Abstrak

Kehumasan di lingkungan sekolah merupakan suatu hal yang penting untuk diperhatikan. Kehumasan dapat membantu meningkatkan kualitas pendidikan di sekolah dan memperkuat hubungan antara siswa, guru, dan orang tua. Artikel ini bertujuan untuk mengetahui pentingnya strategi kehumasan di lingkungan sekolah untuk membangun citra yang baik. Metode penelitian menggunakan penelitian kualitatif deskriptif, pengumpulan data menggunakan wawancara dan observasi dengan teknik pengambilan sampel menggunakan purposive sampling yakni wakasek humas sebagai informan serta informasi lain yang dapat mendukung penelitian ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kehumasan di lingkungan sekolah SMA N 1 Plupuh dapat meningkatkan kualitas pendidikan dan memperkuat hubungan antara siswa, guru, dan orang tua.

Kata Kunci : Humas, Pendidikan, Citra Sekolah

Abstract

Public relations in a school environment is an important thing to pay attention to. Public relations can help improve the quality of education in schools and strengthen the relationship between students, teachers and parents. This article aims to find out the importance of public relations strategies in the school environment to build a good image. The research method uses descriptive qualitative research, data collection using interviews and observations with sampling techniques using purposive sampling, namely the head of public relations as an informant and other information that can support this research. The results showed that public relations in the SMA N 1 Plupuh school environment can improve the quality of education and strengthen relationships between students, teachers, and parents.

Keywords: Public Relations, Education, School Image

Article Info

Received date: 20 December 2023

Revised date: 27 December 2023

Accepted date: 07 January 2024

PENDAHULUAN

Pendidikan merupakan sumber ilmu pengetahuan yang amat sangat penting bagi siapa saja Fungsi umum dari pendidik sendiri untuk meningkatkan kualitas SDM. Dalam meningkatkan kualitas SDM dibutuhkan konsep atau rencana yang sistematis, sehingga hasilnya akan terarah untuk memajukan ilmu pengetahuan. Pendidikan merupakan sarana untuk mendapatkan ilmu pengetahuan yang bisa didapatkan salah satunya melalui sekolah-sekolah. Sekolah yang baik biasanya memiliki reputasi atau citra yang baik juga. Reputasi merupakan asset yang sangat berharga di era sekarang, dimana para individu, organisasi maupun instansi berlomba-lomba untuk membangun reputasi yang positif. Reputasi sendiri adalah citra yang didapatkan dari evaluasi ataupun penilaian tentang seberapa baik atau buruknya individu, organisasi, instansi, maupun kinerja atau perilaku dalam sesuatu hal.

Pengelolaan Pendidikan menengah agar memiliki reputasi yang baik maka di perlukan kontribusi dari kehumasan. Menurut (Naryoso Agus 2016) Keberadaan humas tidak hanya mendorong munculnya opini publik yang positif tetapi adanya kehumasan di lingkungan sekolah juga untuk mengantisipasi munculnya trend sikap negatif dari stakeholder terhadap Pendidikan menengah. Respon terhadap citra sekolah terwujud pada persepsi, realitas dan opini publik dimana seiring berjalannya waktu akan membangun citra yang baik di sekolah.

(Kurnia, Santoso, and Rahmanto 2013) menyatakan bahwa humas itu menyangkut pengembangan reputasi yang pantas untuk sebuah organisasi yang didasarkan pada kinerja itu sendiri, reputasi yang didapat ini tidak harus baik, tetapi hanya yang pantas diperoleh organisasi maupun

instansi. Tentu hal ini memerlukan waktu yang tidak singkat, adanya peluang, hambatan dalam dunia kehumasan di lingkungan sekolah harus dikelola dengan baik dan bijak. Humas harus memiliki pemikiran dan gagasan yang cemerlang dalam menangani reputasi. Maka seorang humas harus memiliki strategi yang baik demi meningkatkan reputasi.

(Rifa'i and Hosen n.d.) Menyatakan bahwa Reputasi dapat diartikan sebagai kepercayaan atau pandangan umum bahwa sesuatu itu memiliki karakteristik". Reputasi merupakan aset penting bagi organisasi karena kepercayaan public di bangun berdasarkan reputasi. Sehingga Humas di sekolah melibatkan upaya untuk membangun dan memelihara hubungan yang positif antara sekolah, siswa, orang tua, staf sekolah, dan masyarakat luas. Tujuan utama dari hubungan masyarakat di sekolah adalah menciptakan saling pengertian dan kerjasama antara semua pihak yang terlibat dalam dunia pendidikan. Peran hubungan masyarakat di sekolah mencakup mengelola komunikasi eksternal dan internal, mengkoordinasikan kegiatan promosi, mengatasi konflik, dan menjaga reputasi sekolah. Berdasarkan penjelasan tersebut diatas, maka penelitian ini memfokuskan pada permasalahan terkait Strategi atau upaya kehumasan sekolah SMA Negeri 1 Plupuh dalam meningkatkan citra sekolah dan Kendala apa saja yang ditemukan dalam melaksanakan tugas kehumasan di SMA N 1 Plupuh Sragen.

METODE PENELITIAN

Mengacu pada penelitian artikel ilmiah ini, penelitian dilakukan dengan menggunakan metode deskriptif Kualitatif dengan mendeskripsikan secara rinci dan mendalam dengan data yang didapatkan melalui studi kasus. Dengan teknik pengambilan sampel menggunakan *purposive sampling* yakni wakasek humas sebagai informan serta informasi lain yang dapat mendukung penelitian ini. Sedangkan untuk data penelitian berasal dari data primer dan sekunder, data primer sendiri didapatkan dari wawancara dengan informan yang sudah ditentukan dan observasi lokasi, sementara itu data sekunder didapatkan dari catatan-catatan, arsip maupun dokumen mengenai kehumasan di SMA Negeri 1 Plupuh Sragen. Validitas data dengan menggunakan triangulasi sumber, selanjutnya data yang diperoleh akan dianalisis, proses analisis dilakukan bersamaan dengan pelaksanaan pengumpulan data. Sehingga artikel ini akan fokus pada satu permasalahan saja yaitu tentang strategi public relations (*humas*) dalam meningkatkan citra sekolah di SMA Negeri 1 Plupuh Sragen.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang dilakukan pada unit hubungan masyarakat (*Humas*) maka hasil yang di peroleh, Strategi kehumasan SMA Negeri 1 Plupuh Sragen dengan melakukan peningkatan profesionalisme guru dan karyawan dengan melaksanakan kegiatan pembinaan rutin dalam bentuk : a.) Rapat Dinas. b). Pembinaan Kepala Sekolah c). Apel Korpri d). Upacara e). Pembinaan kelas oleh wali kelas. Humas juga berperan dan mengatur dalam melaksanakan musyawarah guru mata pelajaran (MGMP) yang melibatkan guru bidang studi, melaksanakan diklat/workshop dan melakukan Studi banding yang di ikuti oleh guru dan siswa. Humas sekolah juga mengatur untuk meningkatkan kesejahteraan guru dan karyawan teladan dengan melaksanakan : Rekreasi, pemberian tunjangan TPP, mengatur dan melaksanakan pentas seni akhir tahun, melakukan pemberian tali asih untuk guru yang purna tugas nya, melakukan pelayanan Kesehatan bagi seluruh guru, karyawan dan siswa, serta terlaksana nya senam atau olahraga setiap hari Jum'at, terlaksananya Jum'at bersih dan Jum'at religi. Humas juga peran dalam pembentukan panitia untuk melaksanakan kegiatan keagamaan, seperti Idul Fitri, Idul Adha, Tahun Baru Hijriah, Maulid Nabi dan Natal. Yang terakhir humas sekolah SMA Negeri 1 Plupuh juga melakukan pelepasan siswa untuk diwisuda.

Susunan kegiatan kehumasan SMA N 1 Plupuh Sragen bertujuan agar para petugas melakukan tanggung jawabnya sesuai dan memadai dengan matriks tugas dan tanggung jawab sebagai anggota Humas. Hal tersebut merupakan salah satu strategi internal Humas.

Selain itu, strategi eksternal dilakukan melalui beberapa cara, antara lain melakukan pendekatan dengan calon siswa dan masyarakat sekitarnya melalui beberapa kegiatan seperti : Melakukan hubungan kerja sama lintas sektoral sebagai contoh bekerjasama dengan PUSKESMAS setempat dalam rangka mengantisipasi masalah Kesehatan pada siswa melalui medical chek up secara rutin. Humas sekolah SMA Negeri 1 Plupuh bekerjasama dengan komite sekolah sebagai perwakilan masyarakat setempat guna meningkatkan peran komite dalam penyampaian program-program sekolah

terutama dalam meningkatkan proses kegiatan belajar mengajar. Hal ini juga mendukung terjalinnya hubungan baik antara komite sekolah dan orang tua murid serta masyarakat setempat. Humas juga aktif menjalin hubungan baik dengan ikatan alumni SMAN 1 Plupuh Sragen melalui kegiatan yang melibatkan alumni seperti Reuni dan Ulang tahun sekolah (Dies Natalies), kegiatan bersama alumni diharapkan mampu memberikan motivasi dan semangat bagi para siswa yang masih menempuh Pendidikan di sekolah melalui kisah sukses para alumni.

Humas sekolah memiliki peran yang penting dalam mengelola relasi, baik itu internal maupun eksternal, maka humas harus memiliki tujuan-tujuan yang akan dicapai. Humas sekolah harus berperan aktif untuk menghadapi hambatan-hambatan yang akan dihadapi (Listyanto 2019). Adapun hambatan yang di dalam melaksanakan strategi yang dilakukan oleh humas SMA Negeri 1 Plupuh Sragen dalam meningkatkan reputasi sekolah sebagai berikut.

Hambatan internal sejauh ini dalam operasional nya mewujudkan program kehumasan ada beberapa kendala yang dihadapi diantaranya pendanaan yang sangat terbatas karena BOP dan BOS untuk kehumasan dibatasi pos-pos tertentu. Sebagai contoh kegiatan menghadirkan orang tua ke sekolah bisa dibiayai BOS tetapi kegiatan outing class tidak bisa dibiayai dari dana BOS. Dana bantuan operasional sekolah banyak digunakan untuk mendukung kegiatan kesiswaan dalam pembelajaran dan anggaran untuk kehumasan harus diminimalisir.

Sarana dan prasarana untuk mendukung kegiatan juga sangat terbatas seperti gedung pertemuan yang selama ini belum representatif untuk mendukung kegiatan seperti kegiatan pertemuan dengan alumni dan kegiatan dalam mendukung kerjasama dengan instansi lain, sebagai contoh ketika ada kegiatan pemeriksaan kesehatan dari puskesmas untuk para peserta didik masih menggunakan ruang perpustakaan yang relatif lebih lega dibanding ruang UKS. Namun hambatan-hambatan diatas yang dirasakan oleh humas sejauh ini tidak menjadi masalah dan dapat diatasi dengan cukup baik oleh humas sekolah.

Berdasarkan apa yang sudah dipaparkan diatas, peran humas dalam lingkungan sekolah di SMA N 1 Plupuh Sragen menunjukkan telah berperan aktif dalam membangun citra positif untuk sekolah. Mengutip pendapat dari (Juhji 2020) dalam buku *Manajemen Humas Sekolah* terdapat 4 peran humas sekolah diantaranya sebagai : 1. Penghubung. 2. Pengomunikasi. 3. Pendukung. 4. Publikator. (A). Penghubung : Humas sekolah berperan sebagai penghubung antar sekolah (Kepala sekolah, tenaga pendidik, dan tenaga kependidikan) dengan masyarakat (Orang tua peserta didik). Oleh karena itu humas sekolah harus memiliki keterampilan dalam membangun hubungan yang baik antar sekolah dan masyarakat, menciptakan suasana saling percaya dan pengertian antara sekolah dan masyarakat, menciptakan kerjasama dan toleransi antar sekolah dengan masyarakat. (B). Pengomunikasi : Humas harus memiliki kemampuan komunikasi yang baik, baik lisan dan tulisan, hal ini agar terjalin nya komunikasi yang terarah dan tepat. (C). Pendukung : Humas merupakan pendukung program sekolah yang artinya keberadaan humas akan dipandang penting sesuai perannya. (D). Publikator : Humas sekolah juga memiliki peran sebagai publikator yakni tugas nya akan mempublikasikan program-program sekolah, hasil-hasil kegiatan sekolah kepada masyarakat.

Keempat peran humas sekolah diatas harus dapat dijalankan dengan baik oleh humas sekolah untuk mendukung visi, misi dan tujuan sekolah yang bermutu. Jika kegiatan humas tidak terlaksana dan berjalan lancar dengan apa yang telah di rencanakan, maka humas harus berani mengambil empat pendekatan buku *Manajemen Public Relations* karya (Kasali 2008) yang mengatakan bahwa seorang humas harus mengambil empat pendekatan yakni : (1) Reaktif (Segera ingin merubah). (2) Akomodatif (mengubah secara perlahan). (3). Proaktif (mengubah secara terstruktur). (4). Interaktif (Menyesuaikan diri dan proaktif), dan humas SMA Negeri 1 Plupuh Sragen jika dilihat dari kinerja dari apa yang telah dilakukan maka humas SMA Negeri 1 Plupuh Sragen telah memiliki keempat sikap yang telah di sebutkan tersebut. Humas sekolah SMA Negeri 1 Plupuh Sragen terlihat bahwa tanggung jawab dari humas dilaksanakan dengan baik dan sesuai dengan apa yang sudah di rencanakan untuk mendukung dalam meningkatkan citra di sekolahnya.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai strategi kehumasan dalam meningkatkan citra sekolah di SMA Negeri 1 Plupuh Sragen, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa. 1. Peran humas dalam meningkatkan citra sekolah di SMA Negeri 1 Plupuh Sragen sebagai berikut. (a) Humas berperan dalam membina untuk membentuk karakter yang bertanggung jawab di

lingkungan sekolah dengan menjalankan apa yang telah disusun dan direncanakan seperti meningkatkan profesionalisme guru dan karyawan dengan melakukan pembinaan rutin. (b). Humas berperan aktif sebagai komunikator yaitu dengan melakukan komunikasi yang baik di ruang lingkup internal maupun eksternal. (c). Humas berperan sebagai back up management di lingkungan sekolah dengan amat baik. (d). Humas berperan aktif sebagai penghubung terbukti dengan adanya komite sekolah sebagai perwakilan masyarakat setempat guna meningkatkan peran komite dalam penyampaian program-program sekolah terutama dalam meningkatkan proses kegiatan belajar mengajar, Adanya kegiatan Dies Natalies yang melibatkan para alumni.

REFERENSI

- Juhji, Febrianty, Nurhana Marantika, Rendra Gumilar, Lisa Palindih, Apud, Hastuti Marlina, Abdul Kholik, Opan Arifudin. 2020. *Manajemen Humas Sekolah*. 1st Ed. Ed. Asep Saeful Bahri. Bandung: Widina Bhakti Persada Bandung.
- Kasali, Rhenald. 2008. *Manajemen Public Relations Konsep Dan Aplikasinya Di Indonesia*. 7th Ed. Ed. Abadi Setiawan Klenden Anzis. Jakarta: Pustaka Utama Grafiti.
- Kurnia, Indhira Hari, Djoko Santoso, And Andre Rahmanto. 2013. I Jupe Uns *Hal 1 S/D 15 Indhira Hari Kurnia, Strategi Humas Dalam Meningkatkan Reputasi Sekolah (Studi Kasus Di Sma Negeri 1 Surakarta)*.
- Listyanto, Virgiawan, Program Studi Manajemen Pendidikan, And Jurusan Administrasi Pendidikan. *Peran Humas Dalam Meningkatkan Kemitraan Dengan Dunia Usaha/Dunia Industri (Du/Di) Di Smk Negeri 6 Yogyakarta The Role Of Public Relations In Improving Partnership With Business World/Industry World In Smk Negeri 6 Yogyakarta*.
- Naryoso Agus. 2016. *Komunikasi Jurnal Ikatan Sarajana Komunikasi*. [Http://Sma2smg.Com/](http://Sma2smg.Com/).
- Rifa'i, Moh, And Muhammad Hosen. *Strategi Humas Dalam Meningkatkan Reputasi Sekolah (Studi Kasus Di Ma Miftahul Ulum)*. [Http://Jiip.Stkipyapisdmpu.Ac.Id](http://Jiip.Stkipyapisdmpu.Ac.Id).